

CHIZMA GEOMETRIYA FANLARINI O‘QITISHDA KOMPYUTER GRAFIKASI DASTURLARIDAN FOYDALANISH

¹Hayitov Javohir Maxtumqul og‘li, ²Mirsoatova Muslima Abzal qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti. Muhandislik va kompyuter grafikasi” kafedra
o‘qituvchisi, ²Chirchiq davlat pedagogika universiteti Tasvitiy san’at va muhandislik grafikasi
yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17433464>

Annotasiya. Maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o‘quv jarayonida qo‘llash xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Jumladan, ta‘lim jarayonida ta‘lim samaradorligini oshirish vositasi sifatida AKT imkoniyatlari tavsiflanadi.

Kalit so‘zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), kompyuter texnologiyalari, o‘quv jarayoni, bilimlarni tizimlashtirish.

Oliy o‘quv yurtlarida “Muhandislik va kompyuter grafikasi” fani ob’ektlarning grafik modellari bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Har bir fanni o‘rganish muayyan maqsadlarga ega hisoblanadi. Chizish ko‘proq ob’ektlarni real tasvirlash ko‘nikmalarini egallashga qaratilgan. Geometriya bo‘limlari sifatida planimetriya va stereometriya mos ravishda tekis geometrik va oddiy fazoviy jismlarning ixtiyoriy parallel va markaziy proyeksiyalarida tasvirlari bilan ishlash qobiliyatini shakllantirish uchun mo‘ljallangan. Chizmachilikni o‘rganishdan maqsad chizmani - fazoviy ob’ektning o‘zaro perpendikulyar tekisliklardagi tekis ortogonal proyeksiya modelini o‘qish va chizish ko‘nikmalarini egallashdan iboratdir.

Muhandislik grafik ta‘limi inson idroki nuqtai nazaridan eng murakkab, ob’ektning tasviri - ko‘plab konvetsiyalar va soddalashtirishlarni o‘z ichiga olgan proyeksiya chizmasi bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Bunday tasvirni yaratishning texnik qiyinchiliklari dizayn ishlarini avtomatlashtirish vositalarini ishlab chiqishga yordam berdi va zamonaviy grafik paketlarning paydo bo‘lishi esa, bu jarayonning eng yuqori cho‘qqisiga chiqishiga imkon yaratdi. Kompyuter yordamida loyihalash tizimlarining instrumental imkoniyatlari evolyutsiyasi grafik ta‘lim bosqichlariga qarama-qarshi yo‘nalishda sodir bo‘ldi: kompyuterdan mahsulotning ikki o‘lchovli chizmasini uch o‘lchovli geometrik model orqali qurish uchun vosita sifatida foydalanishga olib keldi.

Grafik axborotlar bilan ishlash uchun dasturiy vositalarning rivojlanishi kompyuterning chizmalarni yaratish, saqlash va qayta ishlashning asosiy vositaga aylanishiga olib keldi. Agar biz muhandislik faoliyatida mahsulot ishlab chiqarishdan tortib to‘utilizatsiyagacha bo‘lgan davrda axborot ta‘minotini amalga oshirish uchun ishlatiladigan grafik ma‘lumotlarning turlarini tahlil qilsak, har bir bosqichda har xil turdagi elektron hujjatlar tegishli bo‘ladi. Ular orasida an’anaviy loyiha hujjatlari, mahsulotning axborot virtual modeli va taqdimot ma‘lumotlari mavjud. Shu munosabat bilan oliy o‘quv yurtida grafik ta‘lim axborotni taqdim etishning zamonaviy vositalariga ega bo‘lgan mutaxassisni shakllantirishga qaratilgan bo‘lishi kerak.

Chizma geometriya - bu oliy o'quv yurtida muhandislik grafik ta'limi boshlanadigan umumiy kasbiy fan hisoblanadi. Uni muvaffaqiyatli o'rganish uchun talaba eng oddiy geometrik konstruksiyalarni bajarish va ma'lum darajadagi rivojlanish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak.

So'nggi yillarda biz talabalarga AutoCAD dasturidan chizma geometriya diagrammalarini loyihalash uchun chizma vositasi sifatida foydalanishni taklif qilmoqdamiz. Chizmalar chizish jarayonida shakllangan AutoCADda ikki o'lchovli geometrik konstruksiyalar ko'nikmalari va uch o'lchovli modellashtirishga o'tish imkonini beradi. Chizma geometriyada o'rganilayotgan sirtlarni shakllantirish algoritmlarini ko'rsatish uchun AutoCAD modellashtirish vositalaridan foydalanish o'quv ma'lumotlarini yaxshiroq idrok etish va ob'ektlarning elektron modellarini yaratish ko'nikmalarini egallashga yordam beradi. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanlarining o'ziga xos xususiyati va talabi bo'yicha uni o'zlashtirish uchun o'rganuvchidan grafik savodxon bo'lishi talab etiladi. Grafik vazifa bajarish jarayonida AutoCAD dasturidan foydalanishi talabalarni nazariy va amaliy bilimni mustahkamlanishi bilan birgalikda grafik savodxonligini oshiradi. Ushbu modellar ko'pyoqliklarni o'zaro kesishish chizig'ini aniqlashda (1-rasm), sirtlarning o'zaro kesishgan chizig'ini aniqlashda (2-rasm) ongli ravishda qurishga hissa qo'shadi va AutoCADda olingan chizma bilan taqqoslash talabaga ishning to'g'riligini mustaqil ravishda tekshirish imkonini beradi (3-a,b rasm).

Semestr oxirida AutoCAD dasturi yordamida chizma geometriyasini o'rganayotgan talabalar geometrik modellashtirish ko'nikmalariga ega bo'lishadi - 2D va 3D, bu esa o'z navbatida AutoCAD dasturida muhandislik grafikasini o'rganishni imkonini beradi. ESKD talablariga muvofiq grafik chizmalar hujjatlarini keyinchalik rasmiylashtirish bilan soha mahsuloti modellaridan loyiha hujjatlarini tayyorlashga yordam beradi.

(1-rasm)

(2-rasm)

3.a-rasm

Chizma geometriyani o‘qitish jarayonida AutoCAD dan foydalanish amaliyoti oliy o‘quv yurtlarida boshlang‘ich grafik o‘qitishning bir qismi sifatida grafik dasturlardan foydalanish maqsadga muvofiqligini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, shuni ta’kidlash kerakki, oliy ta’limning boshlang‘ich bosqichida o‘quv muammolarini hal qilish uchun chizilgan grafik chizmalardan foydalanish ishlab chiqarish muammolarini hal qilishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha barqaror ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam beradi va turli sohalar uchun zamonaviy IT-mutaxassisni tayyorlash uchun shart-sharoit yaratadi.

3.b-rasm

Bugungi talaba, mamlakatimizda yaratilgan qulay shart-sharoitdan foydalangan holda o‘qishi, shuningdek, bilim olishga intilishi va chaqqonligi, bu borada qo‘lga kiritilayotgan yutuqlari bilan hech kimdan qolishmaydi. Aytish joizki, axborot kommunikasiya texnologiyalari rivojlanishining zamonaviy bosqichlarida puxta bilimga ega mutaxassisning o‘rnini kompyuter texnologiyalari egallay olmaydi, balki ular uning faoliyatini yengillashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2020 yil 28-aprelda “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” deb nomlangan №PQ-4699 qarori.

2. Murodov, Sh.K va boshkalar, (2020). Chizma geometriya. Oliy pedagogika o'kuv yurtlari uchun darslik, Toshkent, "Iqtisod-moliya".
3. Hayitov, J. M. O. G. L. (2022). Muhandislik grafikasi fanlarini axborot-kommunikasiya texnologiyalari yordamida o'qitish orqali talabalarni ijodkorlik qobilyatini oshirish. *Science and Education*, 3(11), 760-767.